

ADVOKAT SO'ROVI: QONUNCHILIK VA AMALIYOT TAHLILI

Abduvohobova Munisa Zafar qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15652598>

Annotatsiya. ushbu tezisda advokatlik so'rovi va uning tushunchasiga ta'rif berib o'tiladi: u nima, qanday vaziyatlarda, qay tarzda qo'llaniladi? Shuningdek, so'rov yuborish tartibi va uni rad qilish asoslari ham muhokama qilinadi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari: Amerika, Fransiya, Germaniya va Rossiya kabi davlatlar tajribalari o'rganilib, O'zbekiston qonunchiligi bilan solishtirilib, kamchiliklar o'rganiladi hamda bir qator takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: advokatlik so'rovi, huquqiy yordam, sud-huquq tizimi, milliy qonunchilik, advokatura institute, xorijiy tajriba, axborotga ega bo'lish huquqi.

Mamlakatimizda sud-huquq tizimining uzviy bo'lagi hisoblangan advokatura sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy mazmun-mohiyati, maqsadi, eng avvalo, advokaturaning jamiyatdagi mavqeini ko'tarish, kuchli mustaqil advokatura tizimini shakllantirish orqali fuqarolarning huquq-erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishning samarali mexanizmini yaratishga qaratilgan. Yurtimizda amalga oshirilayotgan sud-huquq tizimini takomillashtirish borasidagi islohotlar jarayonida advokatura institutini rivojlantirish yuzasidan olib borilayotgan keng ko'lamli chora-tadbirlar inson huquqlariga rioya etilayotganining yorqin namunasidir. Shu o'rinda advokatlik faoliyatidagi malakali yuridik yordam ko'rsatilishi uchun zarur bo'lgan muhim hujjatlardan biri bo'lgan advokat so'rovi masalasining nazariy va huquqiy asoslarini o'rganish hamda tahlil qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-maydagi "Advokatura institutining samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5441-sonli farmonida advokatlarning jismoniy va yuridik shaxslar huquq va manfaatlarini samarali himoya qilish uchun turli tashkilotlarga yo'llagan so'rovlari ko'p hollarda, eng avvalo, davlat organlarining mansabdor shaxslari tomonidan e'tiborsiz qoldirilmoqda, advokatning so'rovini ko'rib chiqishning aniq tartibi va muddatlari, bila turib yolg'on yoki nato'g'ri axborotni taqdim etganlik uchun javobgarlik belgilanmaganligi ko'rsatib o'tilgan va advokatlik so'rovi yuzasidan aniq muddatlar belgilab qo'yildi. "Advokatura to'g'risida"gi Qonunning 7¹-moddasida advokat davlat organlariga va boshqa organlarga, shuningdek korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga mazkur organlar hamda tashkilotlarning vakolatlariga kiradigan masalalar yuzasidan advokat tomonidan malakali yuridik yordam ko'rsatilishi uchun zarur bo'lgan ma'lumotnomalar, tavsifnomalar va boshqa hujjatlarni taqdim etish masalalari yuzasidan advokat so'rovini yuborishga haqli ekanligi belgilab o'tilgan. Bundan tashqari, muddat masalasi ham bugungi kum amaliyotida jiddiy muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Yuqoridagi qonunga ko'ra, axborot va hujjatlar, shuningdek ularning ko'chirma nusxalari advokat so'rovi olingan sanadan e'tiboran o'n besh kundan kechiktirmay taqdim etilishi belgilangan. Bu muddatni boshqa davlatlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bir muncha farqni sezishimiz mumkin. Masalan, Qirg'iziston Respublikasining "Advokatlik faoliyati va yuridik yordam to'g'risida"gi Qonunining 25-moddasida advokat so'rovini bajarish muddati – 14 ish kuni etib belgilangan bo'lsa, Qozog'iston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra 10 kunni tashkil etadi, bundan tashqari, eng

qisqa muddat Ukarainada belgilangan bo'lib, mazkur muddat 5 kundir. Lekin advokatlik so'rovi muddati lozim bo'lsa 20 kungacha cho'zib berilishi mumkin.¹

Kun.uz sayti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti «Yuridik yordam va huquqiy xizmatlar ko'rsatish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi qonunni imzoladi. Qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2018 yil 21 sentabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2018 yil 27 sentabrda ma'qullangan. Hujjat bilan O'zbekiston Respublikasining 1996 yil 27 dekabrda qabul qilingan «Advokatura to'g'risida»gi 349–I-sonli Qonuni quyidagi mazmundagi 7(1)-modda bilan to'ldirilgan. Unga ko'ra, advokat so'rovi advokatlik siriga rioya etilgan holda axborot tizimi orqali elektron shaklda ham berilishi mumkin. Ammo bugungi kunga kelib aynan advokatlik so'rovi masalasi yuzasidan yurtimizda bir nechta muammolar ham uchrab turibdi. Birgina advokatlik so'roviga vaqtida javob bermaslik yoki javob berishni keyinga surish hollari, davlat tashkilotlari advokatga zarur bo'lgan ma'lumot-axborotlarni berishdan qochish hollarini amaliyotga uchratsak bo'ladi. Buning natijasida advokat ish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni ololmasligi, natijada bu advokatning ishning adolatli olib borilmayotganligi hamda uning mustaqilligiga to'siq bo'layotganligi, albatta, achinarli. Vaholanki, advokatlarning erkin va mustaqil faoliyat olib borishi yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizda ham belgilab o'tilgan.

To'g'ri, bu harakatlarga qarshi, uni oldini olish uchun qonunchiligimizda normalar kiritilgan. Biroq bu normalar advokatlik so'roviga javob berishni orqaga surish yoki umuman javob berishdan qochishni yetarlicha bartaraf etolmaydi. Masalan, «Ma'muriy javobgarlik to'g'risida»gi Kodeksning 197¹-moddasida advokat so'roviga axborotni taqdim etmaslikda, o'z vaqtida taqdim etmaslikda yoxud bila turib yolg'on yoki noto'g'ri axborot taqdim etishda ifodalangan tarzda advokatning professional faoliyatiga to'sqinlik qilish, shuningdek advokatning ishda ishtirok etishiga to'sqinlik qilish yoki uning ishonch bildiruvchi shaxs (himoya ostidagi shaxs) manfaatlariga zid bo'lgan vaziyatni majburan egallashiga erishish maqsadida advokatga qanday shaklda bo'lmasin ta'sir o'tkazish bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Bu jazo menimcha qonunbuzarlikning oldini olish uchun yetarli emas, nazarimda. Xorijiy davlatlar qonunchiligiga nazar tashlasak, Qozog'istonda «Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida»gi Kodeksining 462-moddasiga² ko'ra, advokatga zarur axborotni bermaslik yoki uni yashirin, orqaga cho'zib yurish 10-15 baravargacha jarima, ayrim hollarda ogohlantirishga sabab bo'ladi. Ukraina qonunchiligiga ko'ra, 4250 dan 8500 grivnaga qadar jarima (tahminan 100-200 USD) yoki lavozimida ishlash huquqidan mahrum qilishgacha olib kelishi mumkin.

Yuqoridagilardan va xorijiy tajribalardan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zimizning bir nechta takliflarimni ilgari surmoqchiman:

1. ***Advokatlik so'roviga javob bermaslik yoki javob berishni orqaga surish oldini olish uchun ma'muriy javobgarlik choralari kuchaytirish*** – buning uchun qonunchilikka

¹ Matmurotov A. R. Advokat so'rovi: muammolar va ularning yechimlari // Ilmiy amaliy huquqiy tadqiqotlar jurnali. – 2024

² O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi / Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi. 25.07.2018-yil., 03/18/487/1569-son

tegishli o'zgartirishlar kiritish kerak. Jarima miqdorini ko'paytirish yoki lavozimidan chetlatish;

2. **Elektron so'rov tizimini joriy qilish** – advokatlar uchun yagona elektron platforma yaratilsa, bu so'rovlarning izchil va vaqtida ko'rib chiqilishiga xizmat qiladi;
3. **Advokatlik so'rovlarining ijrosini sud nazoratiga olish** – agar advokatning so'rovi rad etilsa, u bu holatni sudda ko'rib chiqish huquqiga ega bo'lishi kerak.

Xulosa o'rnida, advokatlik so'rovi instituti huquqiy yordamni amalga oshirishda muhim amaliy vosita hisoblanadi. Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, so'rov huquqiy jihatdan mustaqil, huquqiy kuchga ega va davlat organlari tomonidan e'tirof etilgan mexanizm bo'lsa, advokaturaning samaradorligi va nufuzi oshadi. O'zbekiston qonunchiligida so'rov institutining mavjudligiga qaramay, uning to'liq shakllanmaganligi, huquqiy mexanizmlar va kafolatlarning yetishmasligi amaliyotda jiddiy to'siqlarga sabab bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi / Qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi. 25.07.2018-yil., 03/18/487/1569-son
2. "O'zbekiston Respublikasining Advokatlik to'g'risida"gi qonuni. / 1996-yil 27-dekabr 349-I-son;
3. D.Nurumov. "Advokatura".; - darslik, Toshkent – 2021
4. Matmurotov A. R. Advokat so'rovi: muammolar va ularning yechimlari // Ilmiy amaliy huquqiy tadqiqotlar jurnali. – 2024
5. <https://kun.uz/74437163?q=%2Fuz%2F74437163>
6. <https://lex.uz/docs/-6039334>